

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL: UMA EXPERIÊNCIA COM PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO

FOOD AND NUTRITION EDUCATION: AN EXPERIENCE WITH ELEMENTARY
SCHOOL TEACHERS

Maria Cristina Espírito Santo Araújo¹
Silvana Lima Guimarães França²

Manuscrito recebido em: 17 de dezembro de 2022.

Aprovado em: 28 de dezembro de 2023.

Publicado em: 30 de dezembro de 2024.

Resumo

Introdução: A promoção da alimentação saudável no ambiente escolar parte de uma visão integral e multidisciplinar do ser humano, contribuindo com a promoção da saúde e bem estar integral de toda a comunidade escolar. **Objetivo:** Implementar e avaliar uma proposta de ações em Educação Alimentar e Nutricional com professores da rede básica de ensino público, utilizando o “Guia Alimentar para a População Brasileira” como instrumento de referência para as ações educativas e a metodologia da problematização como estratégia pedagógica. **Metodologia:** Qualitativa exploratório-descritiva, tomando como referência metodológica a pesquisa-ação, orientando as etapas do estudo a partir do Método do Arco de Charles-Maguerez. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública estadual localizada em Salvador-Ba, entre setembro/2016 e fevereiro /2017, com docentes do ensino médio e gestores da instituição. **Resultados e discussão:** As atividades atingiram os resultados esperados para as dimensões avaliadas. Os professores afirmaram se sentir capazes de aplicar os conhecimentos adquiridos e reconheceram a aplicabilidade e reprodutibilidade em sua rotina de trabalho, convergindo assim para uma proposta que contribui na criação de um ambiente favorável à promoção da alimentação adequada e saudável na escola. **Conclusão:** O “Guia Alimentar para a População Brasileira” pode ser considerado como instrumento pedagógico e político eficaz para o desenvolvimento de atividades em EAN, sobretudo quando associado às metodologias ativas de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional; Guias Alimentares; Alimentação Saudável; Aprendizagem baseada em problemas; Ensino Fundamental e Médio.

Abstract

Introduction: The promotion of healthy eating in the school environment is based on a comprehensive and multidisciplinary view of the human being, contributing to the promotion of health and well-being of the entire school community. **Objective:** To implement and evaluate a proposal of actions in Food and Nutrition Education with teachers of the public basic education network, using the "Dietary Guidelines for the Brazilian population" as a reference instrument for educational actions and the problematization methodology as a pedagogical strategy. **Methodology:** Qualitative exploratory-descriptive, taking action-research as

¹ Doutoranda e Mestra em Alimentos, Nutrição e Saúde pela Universidade Federal da Bahia. Professora no Centro Universitário UNIME.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5330-3297> E-mail: araujomariacris92@gmail.com

² Doutora em Programa de pós-graduação em medicina e saúde pela Universidade Federal da Bahia. Docente no Mestrado Profissional em Saúde Coletiva da Universidade do Estado da Bahia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5406-3478> E-mail: sillgf@hotmail.com

methodological reference, guiding the study steps based on the Charles-Maguerez Arc Method. The research was developed in a state public school located in Salvador-Ba, between September/2016 and February /2017, with high school teachers and managers of the institution. **Results and discussion:** The activities achieved the expected results for the evaluated dimensions. The teachers said they felt able to apply the knowledge acquired and recognized the applicability and reproducibility in their work routine, thus converging on a proposal that contributes to the creation of a favorable environment for the promotion of adequate and healthy eating at school. **Conclusion:** The "Food Guide for the Brazilian Population" can be considered an effective pedagogical and political tool for the development of activities in EAN, especially when associated with active teaching and learning methodologies.

Keywords: Food and Nutrition Education; Food Guides. Healthy Eating; Problem-based learning; Elementary and Secondary Education.

INTRODUÇÃO

O presente estudo buscou implementar e avaliar uma proposta de atividade em Educação Alimentar e Nutricional com professores da rede básica de ensino público, utilizando o "Guia Alimentar para a População Brasileira" como referência para as ações educativas desenvolvidas e as metodologias ativas de ensino e aprendizagem como estratégia pedagógica. Nesse contexto, tomou-se como hipótese norteadora que o desenvolvimento de ações em EAN com professores da rede básica de ensino pode contribuir para o avanço da discussão sobre alimentação e nutrição enquanto temas transversais nos componentes curriculares.

Os termos alimentação e nutrição constituem-se de aspectos multidimensionais que se entrelaçam em redes interdisciplinares¹, com isso, o diálogo entre a Ciência da Nutrição e as Ciências Humanas e Sociais propiciam uma discussão mais abrangente das diversas questões que permeiam o ato de alimentar^{2,3}. Inserida nesse contexto de interdisciplinaridade, a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente que se coloca como estratégia de ação para promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares por parte dos indivíduos⁴. Atuar na EAN é atuar de modo multidisciplinar, intersetorial e transdisciplinar, é promover, ainda que de maneira discreta, a realização do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)⁵.

A EAN quando baseada na ação crítica contextualizada, com relações horizontais e com valorização de saberes e práticas populares, alinha-se a movimentos de democratização e de equidade, valorizando o sujeito no processo de construção e democratização do saber, na cultura, na ética e na cidadania^{4,6}. Nota-se assim o olhar freireano nos direcionamentos das ações em EAN, visto que a pedagogia freireana tem no diálogo seu mais importante instrumento e a realidade mediatizadora como o foco para configurar as ações pedagógicas uma vez que, o objetivo maior deve ser a construção da consciência crítica dos sujeitos envolvidos na atividade^{9,10}. Para tanto, as atividades em EAN necessitam considerar métodos ativos e problematizadores, como por exemplo o Método do Arco de Charles-Maguerez e que foi utilizado para orientar a metodologia desse estudo, que considera como pré-requisito para desenvolvimento da educação, a realidade do indivíduo, suas vivências e experiências e seus saberes e conhecimentos prévios. Nesse esquema constam cinco etapas que se desenvolvem a partir da realidade ou um recorte da realidade: Observação da Realidade; Pontos-Chave; Teorização; Hipóteses de Solução e Aplicação à Realidade (prática)¹¹.

Um importante instrumento que pode ser utilizado nas ações em EAN é o Guia Alimentar para a População Brasileira, o qual se constitui como indutor de políticas públicas para além do setor saúde¹². Baseado no cenário epidemiológico brasileiro, o Guia, desenvolvido pelo Ministério da Saúde em 2006, e revisto em 2014, é apresentado como uma das estratégias para a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) abordando as primeiras diretrizes alimentares oficiais para a nossa população, contribuindo assim, para a orientação de práticas alimentares que visem à promoção da saúde e à prevenção de doenças relacionadas à alimentação¹². Vale destacar que o Guia está em sintonia com o conceito de SAN, uma vez que aborda a qualidade da alimentação, por meio da oferta de alimentos mais saudáveis, diversificados e que respeitem a cultura alimentar local¹².

Em consonância com os elementos discutidos anteriormente, o Ministério da Educação (MEC) articula diferentes estratégias para promover e garantir alimentação adequada aos estudantes de instituições de ensino públicas por meio de ações em EAN¹³. Temos como estratégias de ação do MEC o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), a Portaria Interministerial nº 1.010 13, de 8 de maio de

2006, que institui as diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas de diferentes níveis¹⁴, o Decreto nº 6.286/2007, que institui o Programa Saúde na Escola (PSE)¹⁵, a Lei nº11.947/2009/FNDE e a resolução nº 26/2013/FNDE, que apresentam a relevância de ações educativas em alimentação e nutrição no processo de ensino e aprendizagem, promovendo assim, práticas saudáveis de vida e segurança alimentar e nutricional na comunidade escolar, e mais recentemente^{16,17}, a Lei 13.666/2018, que institui a inclusão da EAN nos currículos escolares de alunos do ensino fundamental e médio de instituições de ensino públicas e privadas¹⁸.

A promoção da alimentação saudável no ambiente escolar parte de uma visão integral e multidisciplinar do ser humano¹⁹, não objetivando a Dietoterapia, mas uma estratégia para contribuir com a promoção da saúde e com o bem-estar integral de toda a comunidade escolar²⁰. Entretanto, devido a diversos fatores, o professor da rede básica de ensino não insere conteúdos relacionados à alimentação ou nutrição no programa das disciplinas, e quando o fazem, é muito deficiente, limitando-se a projetos realizados em curto espaço de tempo, não permitindo assim, uma maior convivência dos alunos com a temática.

METODOLOGIA

Para alcançar o objetivo proposto e por se tratar de um objeto pouco estudado cientificamente, aplicou-se um estudo de natureza qualitativa exploratório-descritiva, tomando como referência metodológica a pesquisa-ação, estratégias fundamentais para definir a pertinência epistemológica e o potencial praxiológico do estudo²³. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública estadual localizada em Salvador-Bahia, no período de setembro de 2016 a fevereiro de 2017, tomando como sujeitos os docentes do ensino médio e gestores da instituição, perfazendo um total de 20 indivíduos que aceitaram participar da pesquisa.

Antes de iniciar as atividades, o projeto foi apresentado, por meio de exposição audiovisual, na qual, os objetivos, a justificativa e os benefícios em participarem da pesquisa, aos gestores e professores nas reuniões pedagógicas realizadas por área de ensino (Ciências da Natureza: química, física e matemática; Ciências Humanas: história, geografia, filosofia e sociologia; Linguagens: língua portuguesa e

inglês; Educação Física), o que de certa forma facilitou a divisão dos grupos focais para as etapas posteriores. Nesses encontros, os professores que se interessaram em participar assinaram o Termo de consentimento Livre e Esclarecido e definiram que as atividades aconteceriam de acordo com o calendário de reuniões pedagógicas por área de ensino.

A primeira etapa, seguindo o método do Arco de Charles-Maguerez, é a observação da realidade concreta, na qual foram identificadas as principais necessidades apontadas pelos professores e observadas pela pesquisadora. Como técnicas de produção de dados elegeu-se aplicação de questionário semiestruturado (Quadro 01) e rodas de conversa realizadas em grupos focais. Os questionários permitiram identificar pontos importantes para definição das estratégias e metodologias das ações realizadas, e a utilização dos grupos focais, devido sua capacidade interativa e problematizadora, possibilitou uma inserção maior dos professores no contexto da pesquisa²⁴. Aos professores de cada grupo foi solicitado que respondessem, individualmente, o questionário semiestruturado entregue, para em seguida, iniciar-se uma roda de conversa, evitando assim, influência e/ou modificações nas respostas. As questões abordadas no questionário encontram-se descritas no Quadro 01.

Para a condução da roda de conversa foi elaborado um breve roteiro, para que assim, questões que o questionário não deu conta de abordar, tivessem seu espaço para discussão. Foram levantados questionamentos relacionados à expectativa para com as atividades a serem realizadas, quais motivos levaram às respostas do questionário, quais as vivências pessoais com a alimentação e nutrição, como e se identificam uma relação direta da alimentação com o bem-estar do indivíduo, além de observações feitas e colocadas em pauta pelos próprios professores. As rodas de conversas foram registradas em forma de diário de campo, visto que a gravação de áudio não foi autorizada pela gestão da escola.

Quadro 01: Questionário inicial para identificar perfil dos participantes.

Gênero	Feminino		Masculino	
Experiência como educador	01 a 05 anos	06 a 10 anos	11 a 20 anos	Mais de 20 anos
Atuação na Escola	01 a 05 anos	06 a 10 anos	11 a 20 anos	Mais de 20 anos
Nível de Escolaridade:	Magistério	Graduação	Especialização	Pós-graduação

Durante sua formação acadêmica, houve alguma abordagem sobre Educação Alimentar e Nutricional?	Sim (Quando?Como?)		Não	Não recordeo
Conhece políticas públicas que direcionam ações em EAN na escola?	Sim (Quais?)		Não	
Conhece políticas públicas que direcionam ações em EAN na escola?				
Para você, o que significa EAN?				
Para você, o que significa Alimentação Saudável?				
Existe projeto em EAN na escola?	Sim (Como é realizado?)		Não	Não sei dizer
Que relevância você atribui à inserção do tema de EAN no currículo escolar?	Muito relevante	Relevante	Pouco relevante	Irrelevante
Você desenvolve temas relacionados com a Alimentação e Nutrição?	Sim (Quais?)		Não (Por quais motivos?)	
Indique a opção que considera mais viável e adequada para inserção do tema "Alimentação Saudável" no plano de ensino da escola	Tema transversal, em todas unidades letivas e disciplinas	tema transversal de uma unidade, em todas disciplinas	tema transversal desenvolvido a critério de cada professor	tema central de um evento anual interdisciplinar
Você considera importante o seu papel como realizador de atividades de EAN na escola? Justifique.				

Os dados obtidos e as análises oriundas deles possibilitaram a execução das três etapas seguintes do Arco de Charles-Maguerez: elaboração dos pontos-chave, teorização e construção das hipóteses de solução. Uma vez identificado o problema, foram discutidos os seguintes pontos-chave na teorização: motivos para a deficiente inserção da discussão sobre alimentação e nutrição no currículo escolar; importância e possíveis impactos para a comunidade escolar dessa discussão; quais as estratégias mais adequadas para se realizar as oficinas, objetivando a reprodutibilidade das mesmas tanto em atividades entre professores como durante as aulas; e por fim, a relevância de atividades em EAN com professores, uma vez que a maioria dos estudos e pesquisas realizados no ambiente escolar são feitas com alunos.

Na teorização foi realizada uma investigação bibliográfica intencionando fundamentar as ações que seriam realizadas. Na quarta etapa, a construção das hipóteses de solução, todo o estudo realizado forneceu elementos para que, crítica e criativamente, as possíveis soluções, no caso as ações, fossem elaboradas e planejadas. Definiu-se então que o principal instrumento utilizado como referencial técnico-científico das ações foi o Guia Alimentar para a População Brasileira¹², por se tratar de um documento oficial e de fácil acesso e entendimento, e, para nortear as dinâmicas das atividades a serem realizadas, utilizou-se como referencial o livro “Educação em Nutrição: integrando experiências”²⁵. Os recursos utilizados nas oficinas foram similares aos recursos que um professor desta escola dispõe em suas aulas, permitindo assim uma aproximação maior com a realidade. Mesmo interessados em participar das atividades, foi necessário flexibilizar os horários de realização e o tempo dedicado ao desenvolvimento das mesmas, facilitando assim, a participação assídua dos professores. A descrição das atividades realizadas em cada oficina, último item do Arco, que é a aplicação na prática, encontra-se no Quadro 02.

Quadro 02: Atividades desenvolvidas nas oficinas.

Oficina	Tema	Objetivo	Metodologia	Duração	Recursos
01	Conhecer para compreender (Capítulo 01)	Estimular a reflexão sobre temas relativos à alimentação e nutrição.	- Dinâmica “Meu Alimento Preferido”: os participantes pensaram em um alimento favorito e descreveram esse alimento para os colegas adivinharem. - Exposição dialogada do Capítulo 01.	60 min.	Papel ofício, canetas, <i>datashow</i> e computador.
02	Sua Majestade, o Alimento (Capítulo 04)	Estimular a reflexão sobre aspectos relacionados à comensalidade.	- Dinâmica “Memória alimentar”: os participantes compartilharam com o grupo memórias relacionadas ao alimento escolhido na oficina anterior, relacionando-as com características do próprio alimento. - Exposição dialogada do Capítulo 04.	50 min.	<i>Datashow</i> e computador.
03	Alimentação Saudável (Capítulos 01 e 02)	Estimular a reflexão sobre o conceito de “Alimentação Saudável”.	- Dinâmica “Caixinha da verdade”: em uma caixa, foram colocadas frases relacionadas à alimentação saudável, os participantes, dispostos em círculo, retiravam as frases da	55 min.	Caixa decorada, papel ofício, canetas coloridas, imagens de alimento.

			caixa e partilhavam com o grupo, e, sob a orientação da facilitadora, foram estimulados a construir e compreender o conceito de alimentação saudável. - Construção coletiva da Pirâmide Alimentar e exposição dialogada dos Capítulos 01 e 02.		
04	Como o brasileiro come? (Capítulo 03)	Estimular a reflexão sobre aspectos relacionados à comensalidade.	- Dinâmica “Brincando com cardápios”: foram apresentadas as imagens de refeições que o Guia apresenta, e, sob a orientação da facilitadora, os participantes foram estimulados a refletir criticamente.	45 min.	Imagens de refeições.
05	Colocando em prática, superando obstáculos (Capítulo 05)	Descrever estratégias de ação para inserir as temáticas abordadas nas oficinas, no plano de ensino da escola.	- Discussão sobre inserção das atividades realizadas e sugestões de outros métodos de abordagem no conteúdo programático das disciplinas.	60 min.	Papel ofício e canetas coloridas.

Observa-se que as etapas do Arco abrangem desde a observação da realidade até a aplicação na prática, exercitando assim a dialética de ação - reflexão - ação, ou a práxis, tendo como ponto de partida e de chegada a realidade social¹¹. Percebemos também que o desenvolvimento do conhecimento não é finito, mas um ciclo constante e contínuo. Associado a esta estratégia de ensino, deve-se considerar o exercício da avaliação, integrada à reflexão e transformação. A avaliação deve ser processual e formativa para a inclusão, autonomia, diálogo e reflexões coletivas, sem caráter quantitativo, mas para proporcionar a definição de novas diretrizes e prioridades das atividades que a serem desenvolvidas²⁶.

Portanto, a última etapa da pesquisa foi a avaliação das ações desenvolvidas, culminando assim com o objetivo do estudo. As técnicas para produção de dados utilizadas foi novamente um questionário semiestruturado, porém, elaborado de maneira lúdica, intitulada “Rede social do saber”, na qual os professores foram solicitados a relatarem “qual experiência eles “curtiram”?”, “qual experiência merece ser “compartilhada”?”, “qual experiência vou “deletar”?”, que foram respondidos individualmente nos mesmos grupos focais, seguido de nova roda de conversa.

Para a avaliação das ações por meio do questionário semiestruturado, os professores atribuíram uma nota de 1 a 5 (1 – péssimo; 2 – ruim; 3 – regular; 4 – bom; 5 – excelente), analisando os seguintes indicadores: organização das atividades, adequação das dinâmicas aos objetivos das oficinas, sequência lógica dos temas, adequação do método de ensino, adequação das atividades aos temas das oficinas, adequação de carga horária disponibilizadas para as dinâmicas e oficinas, quantidade de atividades realizadas nas oficinas, supervisão da pesquisadora na realização das atividades e avaliação geral referente ao grau de satisfação. Outras duas questões abertas avaliaram a reprodutibilidade das atividades, indagando se os mesmos se sentem habilitados a inseri-las na rotina de trabalho. Através de regra de três simples, foi calculada a porcentagem para cada nota atribuída aos indicadores. As porcentagens obtidas foram analisadas por meio de protocolo adaptado de Tuler Sobral e Santos ²⁷, cujos indicadores que são semelhantes, já foram validados. O método de análise está descrito no Quadro 03.

Quadro 03: Escala de categorias para análise dos resultados propostos no método de avaliação.

Desempenho	Intervalo	Descrição
Excelente	Atinge $\geq 90\%$ do total de pontos possíveis	Significa dizer que as atividades atingiram a maior parte dos resultados esperados para as dimensões avaliadas, desenvolvendo habilidades que promovam a saúde e colaborem com o bom estado nutricional da comunidade escolar e demonstrando a eficácia do Guia como instrumento em EAN.
Bom	Atinge $\geq 75\%$ a $< 90\%$ do total de pontos possíveis	Significa dizer que as atividades atingiram parcialmente os resultados esperados para as dimensões avaliadas, o que pode dificultar o desenvolvimento de habilidades que promovam a saúde e colaborem com o bom estado nutricional da comunidade escolar, além de demonstrar a eficácia parcial do Guia como instrumento em EAN.
Regular	Atinge $\geq 50\%$ a $\leq 75\%$ do total de pontos possíveis	Significa dizer que as atividades atingiram minimamente os resultados esperados para as dimensões avaliadas, o que torna insuficiente o desenvolvimento de habilidades que promovam a saúde e colaborem com o bom estado nutricional da comunidade escolar e demonstraram a ineficácia do Guia como instrumento em EAN.
Insuficiente	Atinge $\leq 50\%$ do total de pontos possíveis	Significa dizer que as atividades não alcançaram os resultados esperados nas dimensões avaliadas, não desenvolveram habilidades que promovam a saúde e colaborem com o bom estado nutricional da comunidade escolar e demonstraram a ineficácia do Guia como instrumento em EAN.

Fonte: Sobral, Santos (2010). Adaptado pela autora.

Como o questionário semiestruturado possui questões abertas, estas não foram analisadas pelo protocolo descrito acima, uma vez que o mesmo permite apenas uma quantificação dos resultados, fazendo-se necessário então uma análise subjetiva do discurso dos professores com relação à reprodutibilidade e aplicabilidade dos conteúdos abordados e das atividades realizadas nas oficinas. Após cinco meses de finalizada a pesquisa na escola, foi realizada uma análise documental do planejamento pedagógico da unidade, para verificar se ocorreu a inserção dos temas transversais nos planos de ensino e atividades programadas a serem realizadas no ano letivo.

Souza et al.²⁸ reforçam a importância da sistematização e da publicação de informações de estudos de ações em EAN, bem como a estratégia e os materiais de apoio didático utilizados, visto que estas servem como referência para outras atividades, ainda que atendam a demandas diferentes. Portanto, discutiu-se os resultados obtidos através dos questionários semiestruturados, das rodas de conversas e da observação participante da pesquisadora nos grupos focais, sendo analisados os discursos dos professores nos encontros realizados, associando ao detalhamento das atividades, explicitando o referencial teórico utilizado, evidenciando assim a experiência como passível de reprodução em outro espaço e tempo.

O presente estudo foi fruto de um projeto original, desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso do Bacharelado em Nutrição da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Foram respeitados os aspectos éticos dispostos na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), para tanto, a pesquisa foi submetida à apreciação e autorização do Comitê de Ética da Universidade do Estado da Bahia, tendo sua autorização no parecer de número 59772516.0.0000.0057, em outubro de 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a análise do questionário inicial, observou-se que todos os professores afirmaram não terem tido contato durante a graduação ou especialização com temas relacionados à Alimentação e Nutrição, e, apenas 05 professores afirmaram conhecer

políticas públicas que direcionam para as ações em EAN no contexto escolar. Corroborando com esse dado, em um estudo realizado por Soares, Lazzari e Ferdinandi²⁹, os professores foram questionados se participaram de algum tipo de capacitação relacionada à Alimentação e Nutrição, apenas 37,68% responderam ter tido contato com a temática.

Em discussão sobre os desafios para promoção da EN no âmbito escolar, Domene³⁰ pontuou a necessidade de qualificar os projetos políticos pedagógicos (PPP) das escolas, de modo que o professor seja capaz de transformar o “conhecimento científico” em “aprendizado” para o estudante, na prática “como instrumento de acesso à cidadania”. Diante disso, aconselha-se a inserção dos temas Alimentação e Nutrição tanto em cursos ofertados pelas Secretarias de Educação como nas semanas pedagógicas das escolas, com o intuito fomentar o desenvolvimento de atividades em EAN no ambiente escolar.

Os significados atribuídos à EAN por parte dos professores participantes foram categorizados como “orientação nutricional para uma alimentação equilibrada e balanceada”. Destaca-se tal resposta: “EAN é inserir na educação formal o conhecimento sobre os valores nutricionais dos alimentos e a forma como devem ser consumidos para uma alimentação balanceada”. Percebe-se que este professor parece compreender a EAN como uma estratégia que possibilita o desenvolvimento da autonomia do indivíduo na formação dos seus hábitos alimentares, um dos principais objetivos das atividades em EAN.

Os significados atribuídos ao termo “alimentação saudável” foram identificados através das seguintes categorias: “incentivo à alimentação mais natural” e “alimentação que reúne todos os nutrientes”. Analisando estas respostas e partindo do pressuposto que todo conhecimento deve ser valorizado, pode-se perceber que são conhecimentos superficiais, porém complementares, visto que, como o próprio Guia indica, uma alimentação repleta de alimentos *in natura* possuirá uma maior oferta de nutrientes. Bezerra³¹ apresentou em estudo que os professores sujeitos da pesquisa possuem conhecimento moderado com relação à alimentação saudável, declarando não possuir conhecimentos específicos para se aprofundar nessa temática.

Apesar de todos os professores indicarem a ausência de projetos em EAN na escola, seis deles afirmaram desenvolver temas relacionados com Alimentação e Nutrição com os estudantes em seu conteúdo programático, a citar: composição química dos alimentos, pirâmide alimentar, digestão e absorção de nutrientes e fome no mundo. Os professores que indicaram não inserir tópicos de alimentação saudável ou desenvolver temas relacionados com Alimentação e Nutrição com os estudantes em seu conteúdo programático, alegaram falta de conhecimento técnico-científico, o que acarreta em uma insegurança para articular os conteúdos didáticos com este tema transversal. Ainda assim, todos os professores consideram relevante a inserção do tema EAN no currículo escolar, o que reflete o interesse por parte dos professores em suscitar a discussão do tema transversal “Alimentação e Nutrição” em sala de aula.

Para discutir com esses dados, destacam-se dois estudos desenvolvidos em contextos similares. No estudo de Soares, Lazzari e Ferdinandi²⁹ 91,3% dos professores entrevistados responderam que, em alguma disciplina, o tema Alimentação e Nutrição é discutido, bem como 48,44% consideram ser muito importante a inserção da educação nutricional na matriz curricular do Ensino Fundamental. Já na pesquisa desenvolvida por Schitkoski, Chornobai e Silva³², indicou que 75% dos professores reconhecem no conteúdo programático da disciplina temas que podem ser articulados com alimentação, entretanto, os mesmos professores afirmam que ainda se sentem inseguros para tal.

Com relação à estratégia mais viável e adequada para inserção do tema “Alimentação Saudável” no plano de ensino da escola, dez professores sugeriram a realização de um projeto anual interdisciplinar como o mais viável, cinco preferem que a inserção ocorra como tema transversal de uma unidade letiva, quatro optaram para que seja um tema transversal desenvolvido a critério de cada professor, e somente um participante indicou como sendo mais adequado um tema transversal nas quatro unidades letivas.

Considera-se assim que todos professores identificam como viável a inserção, entretanto, é possível inferir uma certa resistência por parte de alguns, uma vez que indicam certa preferência para que cada professor determine como e com qual frequência o tema deve ser discutido na disciplina, e até mesmo, como um tema desenvolvido em apenas uma atividade pontual no ano. Nesse contexto, Boog²⁵

sugere que professores de todas as áreas podem relacionar os conteúdos de suas disciplinas com questões de segurança alimentar. Para atrair a atenção dos escolares, deve-se buscar relacionar os temas de alimentação e nutrição de acordo com a realidade por eles vivida.

No intuito de compreender se os professores se identificam como potenciais atores para desenvolvimento de atividades em EAN no contexto escolar, foi questionado aos mesmos se eles consideram importante o papel como realizador de atividades em EAN na escola. Todos reconheceram o professor como um autêntico divulgador de ideias e formador de opinião nesse contexto, e, apesar de indicarem os possíveis desafios e obstáculos nesse processo, como por exemplo o pouco tempo disponível para elaboração e execução de projetos, bem como o desinteresse por parte de alguns professores, eles reconhecem os impactos positivos que atividades em EAN iriam trazer ao ambiente escolar, destacando a relação direta existente entre a alimentação, o desempenho e a frequência escolar. Destacaram ainda, que as estatísticas sobre obesidade e doenças correlatas justificam atividades em EAN nas escolas.

Ao analisar o diário de campo da roda de conversa inicial, as impressões por parte da pesquisadora foram categorizadas para melhor compreensão dos sentidos e significados atribuídos às temáticas discutidas:

- Relatos de experiência: as opiniões e discussões foram conduzidas a partir de relato de experiências vivenciadas pelos professores;
- Alinhamento entre Áreas de Conhecimento: os professores das disciplinas da Área de Ciências da Natureza (biologia e química) discutem alimentação saudável quando abordam conteúdos relacionados à digestão e composição química dos alimentos; já os professores que lecionam na área de Ciências Humanas costumam inserir temáticas relacionadas à fome e soberania alimentar;
- Atividades extra-muros: os professores consideram muito importante o trabalho na perspectiva da EAN com os alunos, mas sinalizaram ser fundamental realizar atividades também com as famílias destes;
- Alimentação Escolar: identificou-se grande preocupação com a qualidade da alimentação dos alunos dentro e fora da escola;

- Determinantes Sociais em Saúde: os professores reconhecem os Determinantes Sociais em Saúde como fatores essenciais na formação dos hábitos alimentares do aluno;
- Metodologia tradicional de ensino: com relação às expectativas sobre as oficinas por parte dos professores, observou-se uma preferência por estratégias pedagógicas clássicas e conteudistas; o que se colocou como uma situação a ser enfrentada para o desenvolvimento da pesquisa, visto que as atividades orientaram-se de acordo com as Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem.

Durante a realização das oficinas observou-se uma favorável interação entre os participantes dos grupos, o que possibilitou total participação e realização das atividades propostas. Por meio das dinâmicas, foi possível observar que os professores compreendem o ato de alimentar como uma ação diretamente relacionada à afetividade, uma vez que alimentos despertam sensações, sentimentos e memórias diferentes em cada pessoa, entendem que aspectos relacionados à comensalidade, como tempo, espaço e companhia, exercem forte influência com o prazer proporcionado pela alimentação, caracterizam o conceito de alimentação saudável como passível de mudanças decorrentes do tempo e espaço nos quais a alimentação está sendo vivenciada pela pessoa, bem como necessita profunda reflexão e adequação às diferentes realidades vividas e experienciadas. No Quadro 04 estão descritas as atividades elaboradas pelos grupos como sugestão para adequação do plano pedagógico da escola para inserção das temáticas e/ou atividades realizadas.

Segundo Magalhães, Martins e Castro³³, o processo avaliativo envolve a comparação entre a situação inicial e a final, permitindo conclusões. A avaliação do presente estudo caracterizou-se como somativa, visto que foi realizada ao final do programa e almejou verificar se os objetivos gerais do programa foram atingidos e em que grau, fornecendo, assim, o grau de eficiência do programa. A avaliação da proposta de intervenção aqui descrita obteve como resultado global 98,4%, o que significa, de acordo com as premissas do método, que as atividades atingiram os resultados esperados para as dimensões avaliadas, convergindo para uma implementação que contribui para a criação de um ambiente favorável à promoção da alimentação saudável na escola, sendo aplicáveis e reproduzíveis.

Quadro 04: Atividades sugeridas pelos docentes para adequação do plano pedagógico da escola para inserção das temáticas e/ou atividades realizadas

Disciplina	Atividade sugerida
Língua Portuguesa	Concurso de Redação sobre “alimentação saudável” e/ou “fatores determinantes dos hábitos alimentares”.
Matemática	Porcentagem de Macronutrientes em alimentos consumidos pelos alunos.
Geografia	Influência do solo nos nutrientes dos alimentos.
História	A história da alimentação e a evolução humana.
Biologia	Doenças transmitidas por alimentos.
Química	Composição química dos alimentos.
Física	Peso X Massa dos alimentos: afunda ou boia?
Sociologia	Imagem corporal e sociedade.
Filosofia	Filosofia de vida e alimentação alternativa.
Língua Estrangeira	Comparando a alimentação brasileira com outros países (língua inglesa e espanhola).
Educação Física	Relação entre alimentação e atividade física.

As atividades obtiveram resultados excelentes no que se refere à organização das atividades (100%), adequação das dinâmicas aos objetivos das oficinas (100%), sequência lógica dos temas (100%), adequação do método de ensino (100%), adequação das atividades aos temas das oficinas (90%), quantidade de atividades realizadas nas oficinas (90%), supervisão das atividades (100%) e grau de satisfação geral (100%).

No que se refere à adequação de carga horária disponibilizadas para as dinâmicas e oficinas (75%) obteve resultados bons, sendo sugerido pelos próprios professores que seja disponibilizado um tempo maior para a realização das oficinas, tornando as atividades um curso a ser ministrado nas reuniões pedagógicas por área e na semana pedagógica da escola. A compatibilidade entre carga horária e conteúdo foi o item que obteve menor pontuação também no estudo realizado por Mira³⁴, que avaliou a capacitação de professores em alimentação saudável na rede municipal de ensino de Mutuípe/Ba. Na realização da dinâmica “Rede Social do Saber”, nenhum professor sinalizou que alguma experiência seria “deletada” por eles, indicando que as dinâmicas utilizadas, bem como os temas discutidos poderiam ser “compartilhados” com os alunos em atividades acadêmicas.

Para além dos números obtidos, foi sugerido pelos próprios professores disponibilizar um tempo maior para a realização das oficinas, tornando as atividades um curso a ser ministrado nas reuniões pedagógicas por área e na semana pedagógica da escola. Todos os professores afirmaram se sentir capazes de aplicar os conhecimentos adquiridos e reconhecem a aplicabilidade e reprodutibilidade em sua rotina de trabalho, alguns ainda sinalizaram a importância de se desenvolver

projetos interdisciplinares que abordam Alimentação Saudável, pois se sentiram motivados a dar continuidade ao projeto, colocando em prática os saberes construídos.

Durante a conversa, os professores afirmaram que as oficinas contribuíram para uma reflexão social sobre o alimento, além de ampliar a motivação para discussão de mais temas transversais em sala de aula, pois, referiram mudanças em suas próprias práticas alimentares, em consonância com o estudo de Mira³⁴, que também observou mudanças nos conceitos dos professores sobre alimentação e nutrição.

CONCLUSÃO

Os resultados iniciais deste estudo indicam a incipiente inserção de temas relacionados à Alimentação e Nutrição no ambiente escolar, ainda que sejam considerados como elementos que devem ser contemplados no plano pedagógico da escola. Todos os professores participantes afirmaram nunca terem tido contato com o tema durante a formação, conduzindo então a um conhecimento superficial e moderado sobre alimentação saudável. As atividades desenvolvidas tiveram boa aceitação. Os professores se sentiram motivados em participar das oficinas, interagindo e realizando as ações solicitadas, permitindo a construção em conjunto. As estratégias adotadas foram classificadas pelos professores como excelentes e de fácil reprodução e aplicação em sala de aula, permitindo que os alunos também tenham a oportunidade de refletirem sobre os aspectos relativos à alimentação. Estes resultados, apontam o “Guia” como um subsídio importante para o desenvolvimento de atividades em EAN, principalmente quando associado às metodologias ativas de ensino e aprendizagem, visto que suscitaram nos sujeitos da pesquisa o interesse em construir conhecimento e compartilhá-lo. Entretanto, são necessários mais estudos com um número amostral maior de instituições de ensino básico, públicas e privadas.

Cabe destacar também que, nas intervenções em EAN, a avaliação não deve se limitar ao final imediato das atividades, uma vez que o processo de aprendizagem requer tempo, entendendo que os sujeitos participantes apresentam momentos e ritmos diferentes para alcançarem as mudanças propostas. Sugere-se também a

inserção de perguntas contidas no questionário inicial à ficha de avaliação das atividades (significado de EAN, significado de Alimentação Saudável, relevância da inserção do tema Alimentação e Nutrição ao currículo escolar, a opção que considera mais viável e adequada para inserção do tema “Alimentação Saudável” no plano de ensino da escola), para analisar o impacto das oficinas nos sentidos e significados atribuídos pelos professores a esses termos/temáticas. Espera-se que este projeto possa ser reproduzido no desenvolvimento de outras atividades que atendam demandas diferentes das aqui apresentadas.

REFERÊNCIAS

1. Lima RS. Alimentação, comida e cultura: o exercício da comensalidade. *Demetra*. 2015; 10(3):507-522.
2. Poulain JP. Sociologias da alimentação: os comedores e o espaço social alimentar. Florianópolis: UFSC; 2013. 285p.
3. Crotty P. The value of qualitative research in nutrition. *Annual Review of Health and Social Sciences*. 1993; 109-118.
4. Camossa ACC, Costa NA, Oliveira PF, Figueiredo TP. Educação Nutricional: uma área em desenvolvimento. *Aliment. Nutr.* 2005; 16(4):349-354.
5. Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. – Brasília, DF: MDS; Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2012. 68 p.
6. Lima ES; Oliveira CS; Gomes MCR. Educação nutricional: da ignorância alimentar à representação social na pós graduação do Rio de Janeiro (1980- 1998). *Hist. ciênc. saúde*. 2003; 10(2): 603-635.
7. Delormier T, Frohlich KL, Potvin L. Food and eating as social practice: understanding eating patterns associal phenomena and implications for public health. *Sociol. health illn.* 2009; 31(2):215-228.
8. Fischler C. Gastro-nomie et gastro-anomie. In: Fischler C. *La nourriture. Pour une anthropologie bioculturelle de l'alimentation*. Paris: Persee; 1979; 31:189-210.
9. Freire P. *Pedagogia do oprimido*. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 184p.
10. Freire P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
11. Berbel NAN. A problematização e a aprendizagem baseada em problemas: diferentes termos ou diferentes caminhos? *Interface comun. saúde educ.* 1998, 2(2):139-54.
12. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. *Guia alimentar para a população brasileira / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica*. – 2. ed., 1.reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 156 p.
13. Greenwood AS, Fonseca AB. Espaços e caminhos da educação alimentar e nutricional no livro didático. *Ciênc. Educ.* 2016; 22(1): 201-218.
14. Brasil. Portaria interministerial nº 1.010, de 8 de maio de 2006. Institui as diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de educação infantil, fundamental e nível médio das redes públicas e privadas, em âmbito nacional. *Diário Oficial da União* 2006; 9 mai.

15. Brasil. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, e dá outras providências. Diário Oficial da União 2007; 6 dez.
16. Brasil. Lei 11947/2009 | Lei nº 11947, de 16 de junho de 2009. Brasília.
17. Brasil. Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, Diário Oficial da União, Brasília, 17 jun. 2013.
18. Brasil. Lei nº 13.666, de 16 de maio de 2018. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para incluir o tema transversal da educação alimentar e nutricional no currículo escolar. Diário Oficial da União. 17 maio 2018.
19. Yokota RTC, Vasconcelos TF, Pinheiro ARO, Schmitz BAS, Coitinho DC, Rodrigues MLCF. Projeto "a escola promovendo hábitos alimentares saudáveis": comparação de duas estratégias de educação nutricional no Distrito Federal, Brasil. Rev Nutr. 2010; 23(1):37–47.
20. Santos LAS. O fazer educação alimentar e nutricional: algumas contribuições para reflexão. Ciênc. Saúde Colet. 2012; 17(2): 453-462.
21. Savage JS. Ethnographic evidence. J. res. Nurs. 2006; 15(5): 383-393
22. Vogel E. Clinical Specificities in Obesity Care: The Transformations and Dissolution of 'Will' and 'Drives'. J. clin. lab. anal. 2014; 24(4): 321-337.
23. Franco MAS. Pedagogia da Pesquisa-Ação. Educ. Pesqui. 2005;31(3):483-502.
24. Trad LB. Grupos Focais: conceitos, procedimentos e reflexões baseadas em experiências com o uso da técnica em pesquisa de saúde. Physis. 2009; 19(3):777-796.
25. BOOG MC. Educação em Nutrição: integrando experiências. 1. ed. Campinas-SP: Komedi, 2013. p. 286.
26. Souza C.S, Iglesias AG, Pazin-Filho A. Estratégias inovadoras para métodos de ensino tradicionais: aspectos gerais. Rev Med. 2014; 47(3):284-92.
27. Sobral NAT, Santos SMC. Proposta metodológica para avaliação de formação em alimentação saudável. Rev. Nutr. 2010; 23(3):399-415.
28. Souza EA; Barbosa Filho VC; Nogueira JAD; Azevedo Junior MR. Atividade física e alimentação saudável em escolares brasileiros: revisão de programas de intervenção. Cad. Saúde Pública, 2011; 27(8):1459-1471.
29. Soares ACF, Lazzari ACM, Ferdinandi MN. Análise da importância dos conteúdos da disciplina de educação nutricional no ensino fundamental segundo professores de escolas públicas e privadas da Cidade de Maringá – PR. Saud Pesq. 2009; 2(2):179-184.
30. Domene SMA. A escola como ambiente de promoção da saúde e educação nutricional. Psicol. USP. 2008; 19(4):505 – 517.
31. Bezerra KF, Capuchinho LCFM, Pinho L. Conhecimento e abordagem sobre alimentação saudável por professores do ensino fundamental. Demetra, 2015:119-131.
32. Schitkoski MC, Chornobai CA, Silva MVT. Comparação do conhecimento dos professores das Séries iniciais do ensino fundamental da zona urbana e Rural sobre alimentação saudável. IV Simpósio Nacional de Ciência e Tecnologia. Ponta Grossa, 2014.
33. Magalhães APA, Martins K da C, Castro TG de. Educação alimentar e nutricional crítica: reflexões para intervenções em alimentação e nutrição na atenção primária à saúde. Rev. Min. Enferm., 2012; 463-470.
34. Mira FD, Santos SMC do. Alimentação saudável na escola: estudo de caso em torno da capacitação de professores. Tese de Mestrado. Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.